

SO‘NGGI 10 YILDA O‘ZBEKISTONDA MEVA VA UZUM ISHLAB CHIQARISH HAJMI, HOSILDORLIK VA EKSPORT TENDENSIYALARI (STATISTIK TAHLIL)

Nurxonov Nurkomil Qahramon o‘g‘li¹, Islamova Dilnoza Isamidinovna²

¹University of Business and Science Tashkent filiali, “Iqtisodiyot” kafedrası PhD., dotsent

²University of business and science Tashkent filiali, Iqtisodiyot mutaxassisligi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20337275>

Annotatsiya. Maqola O‘zbekistonda bog‘dorchilik, sabzavotchilik va uzumchilik tarmog‘ining asosiy tendensiyalari, muammolari va rivojlanish istiqbollarini statistik tahlil qilishga bag‘ishlangan. Tadqiqotda sohaning tashkiliy-iqtisodiy tuzilishi, xo‘jalik yuritish shakllari (fermer, dehqon xo‘jaliklari) o‘rtasidagi hosildorlik va ishlab chiqarish hajmlari dinamikasi o‘rganilgan.

Kalit so‘zlar: bog‘dorchilik, uzumchilik, sabzavotchilik, statistik tahlil, klaster, fermer xo‘jaligi, eksport, hosildorlik, O‘zbekiston.

Keyingi yillarda agrar sektorni isloh qilish va sohaga bozor mexanizmlarini joriy qilish borasida izchil chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Xususan, qishloq xo‘jaligida ishlab chiqarishning klaster usuli yo‘lga qo‘yilib, etishtirilgan xom ashyoni qayta ishlab uni tayyor mahsulot ko‘rinishida iste‘molchiga etkazib berish imkoniyati yaratilmoqda. Ammo klasterlarga ajratilgan qishloq xo‘jaligi maydonlarining hajmi meva-sabzavotchilikda atigi 7,5 foizni tashkil etmoqda.

Bugungi kunda respublikamizda etishtirilayotgan 80 turdan ortiq qishloq xo‘jaligi mahsulotlari dunyoning 66 ta mamlakatiga eksport qilinmoqda.

Shu bilan birga, sohada, ayniqsa, meva-sabzavotchilik va uzumchilikni rivojlantirishda samarali bozor mexanizmlari tizimli yo‘lga qo‘yilmaganligi, ilmiy yondashuvning etarli emasligi tarmoqning mavjud imkoniyatlaridan to‘liq foydalanilmasligiga olib kelmoqda.

Hisob-kitoblarga ko‘ra, 1 gektar maydonda etishtirilgan paxta xom ashyosiga nisbatan, uzumdan 7 baravar, gilosdan 6 baravar, yong‘oqdan 5 baravar ko‘p daromad olish imkoniyati mavjud [1].

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 23 oktyabrdagi “O‘zbekiston Respublikasi qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning 2020-2030 yillarga mo‘ljallangan strategiyasi”ni tasdiqlash to‘g‘risidagi PF-5853-son Farmoni ijrosini ta‘minlash maqsadida meva-sabzavot va uzumchilik sohasida yuqori qo‘shilgan qiymatli mahsulotlar ishlab chiqarish qayta ishlash, saqlash, xizmat ko‘rsatish va eksport hajmini oshirish zarurligi, klasterlar faoliyatini rivojlantirish vazifalari belgilangan.

Shunga ko‘ra 2022 yil 1 yanvardan boshlab Qishloq xo‘jaligini davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash jamg‘armasi mablag‘lari hisobidan tijorat banklari orqali fermer, dehqon xo‘jaliklari va boshqa mahsulot etishtiruvchilarga – meva, uzum, sabzavot, kartoshka, poliz ekinlari, ko‘katlar va dorivor o‘simliklar, dikkakli va moyli ekinlarni etishtirish uchun hosil qiymatining 50 foizigacha yillik 14 foiz stavkada 6 oylik imtiyozli davr bilan 12 oy muddatga kreditlar ajratiladi [2].

Meva-sabzavot va uzum mahsulotlari bozori tarixan ancha oldin, ishlab chiqaruvchilar o'zlari etishtirgan meva, uzum va sabzavotlarning bir qismini o'z ehtiyojlarini qondirish uchun boshqa mahsulot turlariga almashtirib, ijtimoiy mehnat taqsimlana boshlagan paytdan vujudga kelgan. Bu ayirboshlash bora-bora barqaror bozor xarakteriga ega bo'ldi [3].

Meva-sabzavot va uzum mahsulotlari tovar bozorining rivojlanishi boshqa bozor turlarining rivojlanish jarayonidan mohiyatiga ko'ra hech qanday farq qilmadi. U faqat boshqa bozorlardan tovar-pul munosabatlari qatnashchilari va uning faoliyat ko'rsatishi uyushmaganlik xarakteri bilan ajralib turgan. Bu bozorda meva-sabzavot va uzum mahsulotlari deyarli barcha iste'molchilari xaridor sifatida, mahsulot ishlab chiqaruvchilar va bozor munosabatlari vositachilari esa, sotuvchilar sifatida qatnashgan. O'ziga xos bu xususiyat bozor munosabatlari tashkil qilinishida hozirgi vaqtgacha o'z aksini topmoqda.

Xo'jalik yuritishning bozor tamoyillari joriy qilinishi bilan meva-sabzavot va uzum mahsulotlarini davlat tashkilotlariga majburiy sotish tizimi bekor qilindi va shartnoma bo'yicha erkin xaridlar tizimi joriy etildi. Shu tariqa ishlab chiqaruvchilarning ham, iste'molchi-xaridorlarning ham o'zaro iqtisodiy manfaatdorligi ta'minlandi [4].

O'rtacha hosildorlikdagi bu farqlar tabiiy-iqlim sharoitlari hamda inson omili va ayrim viloyatlarda bog'dorchilik, sabzavotchilik va uzumchilikka kam e'tibor qaratilayotganligi bilan bog'liq bo'lmoqda.

Tahlillarimiz ko'rsatishicha, Qoraqalpog'iston Respublikasida meva, uzum hosildorligi pastligi ko'p jihatdan Amudaryoning quyi qismi va Orolbo'yi hududi tabiiy sharoitlari bilan bog'liq bo'lib, u erda o'rtacha yillik havo harorati past, eng asosiysi, quriyotgan dengizdan ko'tarilayotgan tuzning salbiy ta'siri katta.

Hosildorlikni oshirish respublika meva-sabzavot va uzum majmuasini yanada rivojlantirishning asosiy yo'nalishi hisoblanadi, chunki ko'pchilik viloyatlarda mahsulot etishtirishni ishlov beriladigan agrotexnik tadbirlarni o'z muddatida qo'llash hamda er maydonlarini kengaytirish hisobiga ko'paytirish imkoniyatlari mavjud.

Shunday qilib, meva-sabzavot va uzum majmuasi faoliyatining tashkiliy-iqtisodiy sharoitlari uzoq vaqt davomida xo'jalik yuritish umumiy ijtimoiy-iqtisodiy tizimida bozor tamoyillariga asoslangan islohotlar asosida shakllandi. Meva-sabzavot va uzum mahsulotlari ishlab chiqarishda ham xo'jalik yuritish shakllarida o'zgarishlar ro'y berdi (1-jadval).

1-jadval

O'zbekistonda xo'jalik yuritish shakllari bo'yicha meva-sabzavot va uzum mahsulotlari etishtirish tuzilmasi, yakunga nisbatan foizlarda

Ko'rsatkichlar	2005 y.	2010 y	2015 y	2020 y	2024 y
I. Sabzavotlar					
Qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshuruvchi tashkilotlar	20,1	9,1	0,6	0,9	2,5
Fermer xo'jaliklari	4,9	13,7	35,1	34,1	35,2
Dehqon xo'jaliklari	75,0	77,2	64,3	65,0	62,3
Jami	100	100	100	100	100
II.Meva va rezavorlar					
Qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshuruvchi tashkilotlar	36,8	21,8	1,1	2,2	3,4
Fermer xo'jaliklari	4,3	18,5	47,7	45,8	40,5

Dehqon xo‘jaliklari	58,9	59,7	51,2	52,0	56,1
Jami	100	100	100	100	100
III.Uzum					
Qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar	62,3	39,4	0,8	1,6	2,5
Fermer xo‘jaliklari	4,7	13,9	56,4	53,4	41,2
Dehqon xo‘jaliklari	33,0	46,7	42,8	45,0	56,3
Jami	100	100	100	100	100

Manba: O‘zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo‘mitasi ma‘lumotlari asosida muallif tomonidan hisoblangan.

2024 yilda meva-sabzavot va uzum mahsulotlari etishtirish tuzilmasi o‘zgarib, agrar sohada xo‘jalik yuritishning yangi shakli bo‘lgan fermer xo‘jaliklarida uzum etishtirishning ulushi 41,2 foizga etdi.

Dehqon xo‘jaliklarining meva-sabzavot va uzum mahsulotlari etishtirishdagi ulushi barqaror bo‘lib kelmoqda. Bu tushunarli albatta, chunki ular faoliyatining tashkiliy-iqtisodiy sharoitlari qishloq xo‘jaligida asosiy mahsulot etishtiruvchilar sifatida tan olingan xo‘jalik yuritishning fermerlik shaklidan unchalik farq qilmaydi. Masalan, 2023 yil qishloq xo‘jalik mahsulotlari yalpi ishlab chiqarishida fermer xo‘jaliklarining ulushi 29,2 foizni, dehqon xo‘jaliklarining ulushi esa 65,9 foizni tashkil etdi. Qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar ulushi atigi 4,9 foizga teng bo‘lgan.

Dehqon xo‘jaligi a‘zolarining meva-sabzavot va uzum mahsulotlariga shaxsiy ehtiyojlarini qondirish nuqtai nazaridan shaxsiy yordamchi xo‘jaliklar qishloq joylarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning ushbu bosqichida asosiy talablarga javob beradi va hali uzoq vaqt mehnatni qo‘llash sohasi sifatida faoliyat ko‘rsata oladi. Shu bilan birga sanoat va iqtisodiyotning boshqa noqishloq xo‘jalik turlari rivojlanmoqda, qishloq xo‘jalik tovar mahsulotlari iste‘molchilari, shahar aholisining soni o‘smoqda. Meva-sabzavot va uzum mahsulotlariga ehtiyojni qondirish bo‘yicha ko‘lami tobora ortib borayotgan vazifani bu mahsulotlarni fermer xo‘jaliklarida etishtirish, bu jarayonda ilg‘or texnologiyalarni, mehnatni tashkil kilishning ratsional shakllarini qo‘llashga imkon beradigan ixtisoslashtirish asosida hal etish mumkin.

Respublikamizda etishtirilayotgan meva-sabzavot va uzum mahsulotlarining hajmini ko‘paytirish asnosida xorijiy mamlakatlarga eksport qilish imkoniyatlarini kengaytirish zarurdir.

Qayd qilinganlardan kelib chiqqan holda meva-sabzavotchilik va uzumchilik tarmog‘ini yanada rivojlantirish, sohada qo‘shilgan qiymat zanjirini yaratish va eksport salohiyatini oshirish maqsadida klaster va kooperatsiya tizimini kengroq joriy qilish zarurdir.

Meva-sabzavotchilik va uzumchilik sohasi faoliyatini yanada rivojlantirish va samaradorligini oshirish uchun xo‘jalik yurituvchi sub’ektlarga zaruriy yangi texnika va texnologiyalar olishga moliyaviy yordam (lizing, imtiyozli kredit) berishni kengaytirish, xorijiy kredit liniyalari asosida agrofimlar tomonidan mahsulotlarni zamonaviy saqlash joylarini barpo etish, tijorat banklaridan imtiyozli kredit liniyalarini mazkur soha vakillariga alohida ajratishni yo‘lga qo‘yishni ta‘minlash maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 11 декабрдаги Қарори “Мева-сабзавотчилик ва узумчилик тармоғини янада

- ривожлантириш, соҳада қўшилган қиймат занжирини яратишга доир қўшимча чоратadbирлар тўғрисида”. Халқ сўзи, 2019 йил 13 декабр.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 15 декабрдаги Қарори “Мева-сабзавотчилик соҳасини давлат томонидан қўллаб-қўвватлаш, тармоқда кластер ва кооператсия тизимини янада ривожлантириш чоратadbирлари тўғрисида”. Янги Ўзбекистон, 2021 йил 16 декабр.
 3. Мухитдинова У.С. Иқтисодиётни модернизатсиялаш шароитида мева-сабзавотчилик маҳсулотлари бозорини ривожлантириш йўналишлари. Иқт.фан. ном.илм.дар. олиш учун ёзилган дис. автореф.– Т.: –2010. –б.38.
 4. Эргашев Э.И. Иқтисодиётни эркинлаштириш шароитида боғдорчилик ва узумчилик тармоғини ривожлантиришнинг асосий йўналишлари. Иқт. фан. ном. илм. дар. олиш учун ёзилган дисс. автореф.– Т.:–2009. –б.22.